

**APROVEITAMENTO DE MATERIAIS ALTERNATIVOS E RESÍDUOS NA
REMOÇÃO DE FERRO E MANGANÊS PARA O SANEAMENTO RURAL
SUSTENTÁVEL: UMA REVISÃO DE ABORDAGENS INOVADORAS**

***APROVECHAMIENTO DE MATERIALES ALTERNATIVOS Y RESIDUOS EN LA
REMOCIÓN DE HIERRO Y MANGANESO PARA EL SANEAMIENTO RURAL
SOSTENIBLE: UNA REVISIÓN DE ENFOQUES INNOVADORES***

***UTILIZATION OF ALTERNATIVE MATERIALS AND WASTE IN THE REMOVAL
OF IRON AND MANGANESE FOR SUSTAINABLE RURAL SANITATION: A
REVIEW OF INNOVATIVE APPROACHES***

Clara Beatryz Gomes Vieira¹, Hellen da Silva Sousa², Jadyne Ester Matos e Silva³ e Yannice Tatiane da Costa Santos⁴

¹Mestranda, URCA, Crato - CE, Brasil, clara.gomes@urca.br, n° de ORCID 0009-0009-3387-9705;

²Mestranda, IFCE, Juazeiro do Norte - CE, Brasil, hellen.silva.sousa07@aluno.ifce.edu.br, n° de ORCID;

³Mestranda, URCA, Crato - CE, Brasil, jadyne.matos@urca.br, n° de ORCID 0009-0001-3917-5233;

⁴Professora Doutora, IFCE, Juazeiro do Norte - CE, Brasil, yannice@ifce.br, n° de ORCID 0000-0002-6730-1815.

Eixo Temático 03 – Tecnologias para Abastecimento de Água
Modelos de tratamento e filtração simplificados para pequenas comunidades.

*Eje Temático 03 – Tecnologías para el Abastecimiento de Agua
Modelos simplificados de tratamiento y filtración para pequeñas comunidades.*

*Thematic Axis 03 – Technologies for Water Supply
Simplified treatment and filtration models for small communities.*

RESUMO

Garantir o acesso universal à água potável e segura, como previsto no ODS 6 da ONU, continua sendo um desafio em áreas rurais, onde a ausência de infraestrutura convencional de saneamento impõe a busca por soluções alternativas. Nessas localidades, elevadas concentrações de ferro (Fe) e manganês (Mn) comprometem a qualidade da água, provocam alterações organolépticas, reduzem a vida útil de tubulações e, no caso do Mn, podem ocasionar efeitos neurotóxicos, especialmente em crianças. Este trabalho realiza uma revisão sistemática sobre o aproveitamento de materiais alternativos e resíduos na remoção de Fe e Mn de águas de abastecimento, discutindo seu potencial para o saneamento rural sustentável. A pesquisa considerou artigos publicados entre 2015 e 2025 em bases como Scopus, Web of Science e ScienceDirect, contemplando resíduos agroindustriais, subprodutos da construção civil e mineração, biomassas, carvões ativados e materiais naturais modificados (zeólitas e argilas). Os resultados mostram que esses materiais apresentam mecanismos de adsorção, troca iônica e precipitação, com vantagens como baixo custo, abundância local e contribuição para a economia circular. Contudo, permanecem desafios, incluindo a variabilidade composicional dos resíduos, a necessidade de pré-tratamentos e a adaptação para aplicações em escala real. Ainda assim, a valorização de resíduos configura uma estratégia promissora para fortalecer a autossuficiência das comunidades rurais.

Palavras-chave: Ferro, Manganês, Saneamento Rural, Resíduos, Economia Circular.

RESÚMEN

Garantizar el acceso universal al agua potable y segura, como establece el Objetivo de Desarrollo Sostenible nº 6 de la ONU, sigue siendo un desafío en las zonas rurales, donde la ausencia de infraestructura convencional de saneamiento exige la búsqueda de soluciones alternativas. En estas localidades, las altas concentraciones de hierro (Fe) y manganeso (Mn) comprometen la calidad del agua, provocan alteraciones organolépticas, reducen la vida útil de las tuberías y, en el caso del Mn, pueden ocasionar efectos neurotóxicos, especialmente en los niños. Este estudio realiza una revisión sistemática sobre el aprovechamiento de materiales alternativos y residuos en la eliminación de Fe y Mn de aguas de abastecimiento, discutiendo su potencial para el saneamiento rural sostenible. La investigación consideró artículos publicados entre 2015 y 2025 en bases de datos como Scopus, Web of Science y ScienceDirect, abarcando residuos agroindustriales, subproductos de la construcción y la minería, biomasas, carbones activados y materiales naturales modificados (zeolitas y arcillas). Los resultados muestran que estos materiales presentan mecanismos de adsorción, intercambio iónico y precipitación, con ventajas como bajo costo, disponibilidad local y contribución a la economía circular. No obstante, persisten desafíos, incluyendo la variabilidad composicional de los residuos, la necesidad de pretratamientos y la adaptación para aplicaciones a escala real. Aun así, la valorización de residuos se configura como una estrategia prometedora para fortalecer la autosuficiencia de las comunidades rurales.

Palabras clave: Hierro, Manganeso, Saneamiento Rural, Residuos, Economía Circular.

ABSTRACT

Ensuring universal access to safe and potable water, as established in the UN Sustainable Development Goal 6, remains a challenge in rural areas, where the absence of conventional sanitation infrastructure requires the search for alternative solutions. In these localities, high concentrations of iron (Fe) and manganese (Mn) compromise water quality, cause organoleptic alterations, reduce the lifespan of pipelines, and, in the case of Mn, may lead to neurotoxic effects, especially in children. This study conducts a systematic review on the use of alternative materials and wastes for the removal of Fe and Mn from drinking water, discussing their potential for sustainable rural sanitation. The research considered articles published between 2015 and 2025 in databases such as Scopus, Web of Science, and ScienceDirect, focusing on agro-industrial residues, construction and mining by-products, biomasses, activated carbons, and modified natural materials (zeolites and clays). The results show that these materials present mechanisms of adsorption, ion exchange, and precipitation, with advantages such as low cost, local availability, and contribution to the circular economy. However, challenges remain, including compositional variability of residues, the need for pretreatments, and adaptation to real-scale applications. Nevertheless, the valorization of wastes emerges as a promising strategy to strengthen the self-sufficiency of rural communities.

Keywords: Iron, Manganese, Rural Sanitation, Wastes, Circular Economy.

INTRODUÇÃO

Um dos pilares para a garantia da saúde pública e desenvolvimento socioeconômico é garantir que todos tenham acesso à água potável e segura, como é afirmado no sexto objetivo (água potável e saneamento) dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU 2015). Porém a universalização desse objetivo enfrenta diversos desafios, especialmente em áreas rurais, onde a estrutura tradicional de saneamento costuma ser inviável, devido à necessidade de adaptação às características individuais de cada área e consequente aumento dos custos para implementação, operação e manutenção. Com isso, acarreta que a maior parte dessas comunidades recorre a soluções alternativas para o abastecimento de água, em sua grande parte, cavam poços individuais ou para um determinado grupo de casas próximas. Um dos problemas recorrentes que afetam a qualidade da água nesses contextos é a presença de metais como ferro (Fe) e manganês (Mn) em concentrações elevadas.

Altas concentrações desses metais podem acarretar diversos problemas, sendo eles a alteração da estética e características organolépticas da água (coloração, sabor metálico e odor), diminuindo a aceitação da água por parte da população. Além de que esses metais causam incrustações nas tubulações e equipamentos reduzindo a vida útil da infraestrutura e a eficiência dos sistemas de tratamento (Tobiason *et al.* 2016). O manganês, em particular (em concentrações elevadas) tem sido associado a efeitos neurotóxicos, principalmente em crianças, o que aumenta a preocupação com a saúde pública (Tobiason *et al.* 2016).

Com isso, atualmente, busca-se com urgência soluções de saneamento eficientes, ecologicamente corretas, economicamente viáveis e que se adaptem às realidades locais, a fim de ir sempre em busca da universalização do saneamento. Dessa forma a economia circular surge como um paradigma promissor, propondo a revalorização de materiais que seriam descartados, transformando-os em recursos valiosos.

Portanto o aproveitamento de resíduos e materiais alternativos visando o tratamento de água minimiza o impacto ambiental do descarte e oferece a oportunidade de desenvolver soluções inovadoras e sustentáveis contribuindo para a resiliência hídrica e a autossuficiência das comunidades rurais (Boguniewicz-Zabłocka e Capodaglio 2017).

Esse trabalho tem como objetivo explorar e discutir o uso de materiais alternativos e resíduos na remoção de ferro e manganês em meio aquoso, visando a remoção desses metais em águas de abastecimento humano e sua aplicabilidade para o saneamento rural sustentável. Essa análise visa fornecer uma visão abrangente das abordagens inovadoras que podem ser adaptadas para melhorar a qualidade da água e promover a saúde pública em comunidades rurais.

MATERIAIS E MÉTODOS

Esta revisão bibliográfica foi realizada a partir de consultas a bases de dados científicas como Scopus, Web of Science, ScienceDirect e Google Scholar. Foram pesquisadas combinações de palavras-chave como "remoção de ferro", "remoção de manganês", "materiais alternativos", "resíduos", "adsorção", "saneamento rural", "tratamento de água de baixo custo" e "economia circular", de forma a reunir trabalhos relevantes para a discussão do tema.

CrITÉRIOS de Seleção: Foram selecionados trabalhos científicos publicados nos últimos 10 anos (2015-2025), com foco em estudos que abordassem a aplicação de materiais alternativos e resíduos para o tratamento de águas contaminadas por ferro e manganês. Priorizou-se a relevância para contextos de saneamento rural e sustentabilidade, bem como a apresentação de dados sobre a eficácia dos materiais, mecanismos de remoção, vantagens e desafios de sua aplicação.

CrITÉRIOS de Exclusão: Foram desconsiderados estudos que não apresentavam dados significativos para o tema desta pesquisa, artigos com foco exclusivo em tratamento de efluentes industriais sem aplicabilidade ao saneamento de água potável, e publicações fora do corte temporal escolhido. Também foram excluídos trabalhos que não abordavam diretamente a remoção de ferro e manganês ou que utilizavam materiais não classificados como alternativos ou resíduos.

A análise dos documentos selecionados permitiu a identificação das principais categorias de materiais, suas características, mecanismos de remoção e as vantagens e desvantagens da aplicação desses materiais para o tratamento de águas de abastecimento, servindo como base para a discussão apresentada neste trabalho.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Materiais alternativos e resíduos para remoção de ferro e manganês

A busca por materiais alternativos e resíduos para a remoção de ferro e manganês tem sido um campo fértil de pesquisa, impulsionado pela necessidade de soluções de tratamento de água mais sustentáveis e econômicas. Diversos materiais, que de outra forma seriam considerados subprodutos ou lixo, possuem características físico-químicas que os tornam promissores como adsorventes ou agentes precipitantes.

Resíduos Agroindustriais

Os resíduos agroindustriais constituem uma categoria ampla de materiais orgânicos gerados em grande escala por atividades agrícolas e pelo processamento de alimentos. Muitos desses resíduos são ricos em celulose, hemicelulose, lignina e outros compostos que contêm grupos funcionais, como hidroxilas, carboxilas e aminas, capazes de interagir com íons metálicos em solução (Furlan *et al.* 2018). Exemplos comuns incluem cascas de frutas (banana, laranja, coco), bagaços (como de cana-de-açúcar), palhas (arroz, milho) e sementes (Rudi *et al.* 2020).

O uso desses materiais para o tratamento de água geralmente envolve mecanismos como adsorção física, complexação ou troca iônica, capazes de reter íons de ferro e manganês na superfície ou estrutura do material (Rudi *et al.* 2020). A principal vantagem está na abundância, no baixo custo e na natureza biodegradável, que minimiza a geração de resíduos secundários. No entanto, a eficiência depende de fatores como a origem do resíduo, o pré-tratamento aplicado (secagem, trituração, modificações químicas ou térmicas) e as condições operacionais, como pH, concentração inicial de íons, tempo de contato e temperatura (Tejada-Tovar *et al.* 2023).

No contexto brasileiro, pesquisas têm demonstrado o potencial desses materiais. Um estudo em Siderópolis (SC) avaliou o uso da casca de banana e do coração da bananeira como biossorventes para remoção de ferro total e manganês em água de lagoa, obtendo significativa redução do ferro (Souza *et al.* 2024). Outra pesquisa em Belo Horizonte comparou as cascas de banana das variedades Prata, Caturra e Maçã para remoção de manganês e cromo, observando diferentes eficiências de acordo com a variedade e a composição química das cascas (Franco, Castro e Walter 2015). Além disso, o uso de carvão ativado produzido a partir

de sabugo de milho demonstrou boa capacidade de adsorção de Mn(II), com resultados ajustados ao modelo de Sips e capacidade de adsorção próxima de $12 \text{ mg} \cdot \text{g}^{-1}$ (Guedes *et al.* 2021).

Resíduos da Construção Civil e Mineração

Elewa *et al.* (2023) afirma que resíduos da construção civil (RCC) e de mineração, bem como outros materiais de origem mineral vem sendo investigados como adsorventes ou precipitantes para remoção de metais em meio aquoso. Apesar de sua origem inorgânica, a grande maioria desses materiais têm estrutura porosa e sua composição pode conferir a esses materiais a capacidade de adsorção e capacidade de troca iônica (Silva *et al.* 2024; Miguel, Barreto e Pereira 2015; Silveira *et al.* 2024).

Subprodutos de rochas calcárias, ricos em carbonato de cálcio, podem atuar como agentes alcalinizantes, promovendo a precipitação de hidróxidos de ferro e manganês. Além desses exemplos de resíduos que podem ser usados para remoção de metais, resíduos de estações de tratamento de água (em sua maioria ricos em sílica e alumina) podem ser transformados em geopolímeros que atuam como agentes precipitantes (Pachana *et al.* 2022). Esses materiais liberam íons hidróxido, promovendo a formação de precipitados de ferro e manganês (na sua forma de hidróxido) facilitando assim a remoção desses metais da água. A formação de precipitados é essencial para facilitação da remoção de metais em meio aquoso, pois a partir do momento que o precipitado é formado, essa remoção pode acontecer por meio físico.

Nascimento *et al.* (2020) e Silva *et al.* (2024) afirmam que a eficácia do tratamento através desses materiais dependerá de vários fatores, por exemplo da sua composição, área de superfície, presença de sítios ativos para a interação com os íons de interesse e dependerá também das condições operacionais, como temperatura, pH, entre outros. A grande vantagem é o baixo custo (vantagem crucial quando se trata de saneamento rural), a disponibilidade local e a possibilidade de transformar um passivo ambiental em um recurso útil para o tratamento de água, contribuindo para a gestão sustentável de resíduos (Silva *et al.* 2024; Pachana *et al.* 2022).

Biomassa e carvões ativados

A biomassa, em suas diversas formas, e os carvões ativados produzidos a partir dela, configuram uma classe promissora de adsorventes para remoção de ferro e manganês.

Biomassa bruta (como serragem, cascas de arroz, casca de banana e outros resíduos vegetais) pode ser empregada diretamente como adsorvente. Porém, alguns desses materiais necessitam de um processo de ativação (térmica e/ou química), esse processo, atua alterando as condições naturais do material pretendido para adsorção podendo melhorar sua eficiência de remoção, gerando carvões ativados com elevada capacidade de adsorção (Elewa *et al.* 2023).

Uma alternativa viável para comunidades rurais é produzir carvões ativados a partir de resíduos orgânicos de baixo custo, que competem bem com carvões comerciais em desempenho, mas com custos muito inferiores. Há estudos que demonstram resultados satisfatórios nessa linha, como o estudo de Tomaz *et al.* (2023) que trata de carvões ativados de resíduos de castanha-do-Pará e andiroba e mostrou remoções $\geq 85\%$, chegando perto de 100% no caso do ferro, quando extraído com carvão de andiroba, após ativação química. Além dessas espécies há diversos estudos tratando de carvões de diversas espécies sendo usados para adsorção, sendo possível verificar a existência de trabalhos com espécies abundantes da comunidade rural de interesse para que não seja necessária a importação de resíduos.

No Brasil, há também pesquisas promissoras com biomassa local. O trabalho desenvolvido por Cortéz (2025) sintetizou biocarvões a partir de casca de banana, variando agente de ativação (H_3PO_4 ou $NaOH$), temperatura e tempo de residência, demonstrando bom desempenho para remoção de Fe e Mn em soluções aquosas. Outro estudo comparou filtração adsorção com carvão ativado granular para remoção de ferro e manganês de águas de abastecimento público utilizando também zeólita, revelando que o carvão ativado poderia alcançar padrões de potabilidade em determinadas condições operacionais (Emboaba 2022).

Também se investiga o número de ciclos que esses materiais aguentam (ciclos de adsorção e dessorção), testando assim sua regenerabilidade, elemento fundamental para a viabilidade prática.

Outros materiais

Além das categorias mencionadas, uma variedade de outros materiais alternativos e subprodutos industriais tem sido explorada para a remoção de ferro e manganês. Isso inclui materiais naturais modificados, como zeólitas e argilas tratadas. No Brasil, por exemplo, o trabalho de Silveira *et al.* (2024) testou filtração adsorção com zeólitas, em escala de bancada e piloto, para remoção de ferro e manganês de água de manancial de Irati-PR, obtendo remoções satisfatórias para concentrações moderadas dos metais.

A pesquisa contínua busca identificar novos materiais que sejam abundantes e de baixo custo, com alta seletividade e capacidade de remoção, e que possam ser integrados em sistemas de tratamento de água de forma eficiente e sustentável. Atualmente visa-se também materiais que naturalmente já tenham alta capacidade de remoção, sem a necessidade de passá-los por processos físico-químicos, com o intuito de cada vez mais baratear e universalizar as tecnologias de tratamento de água para abastecimento.

Vantagens e desafios

O uso de materiais alternativos e resíduos no tratamento de água para remoção de ferro e manganês apresenta benefícios significativos, especialmente para o atendimento de comunidades rurais e pequenas localidades que frequentemente carecem de infraestrutura de saneamento. A principal vantagem está na redução dos custos de tratamento, já que muitos desses materiais são de baixo custo ou gratuitos, possibilitando soluções economicamente viáveis e reduzindo a dependência de produtos químicos caros ou importados. Além disso, o aproveitamento de resíduos contribui para a economia circular, transformando um passivo ambiental em um recurso útil e reduzindo o impacto ambiental do processo de saneamento. A disponibilidade local desses materiais diminui custos de transporte, facilita a implementação e fortalece a autonomia das comunidades, promovendo o desenvolvimento regional.

Porém, há alguns desafios quando se decide aplicar o uso desses materiais no tratamento de águas de abastecimento. A variabilidade na composição físico-química dos resíduos exige caracterizações e, muitas vezes, pré-tratamentos para garantir desempenho consistente. A transição de experimentos laboratoriais para sistemas em escala real requer o desenvolvimento de tecnologias simples, robustas e de fácil manutenção, adequadas para operação descentralizada. Aspectos regulatórios e a necessidade de comprovação de que o uso desses materiais não introduz novos contaminantes também são fundamentais para sua aceitação. Finalmente, a regeneração dos adsorventes e o descarte seguro após a saturação são etapas essenciais para assegurar a sustentabilidade ambiental e econômica das soluções a longo prazo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O uso de materiais alternativos e resíduos na remoção de ferro e manganês em sistemas de saneamento vai além da simples eficiência técnica, assumindo um papel essencial

para o desenvolvimento sustentável e a promoção da economia circular. Essa estratégia ajuda a diminuir a pegada ecológica do saneamento, reduzindo a necessidade de recursos virgens e atenuando a produção de resíduos. Em vez de extrair e processar novos materiais, o foco está na revalorização de subprodutos que, de outro modo, seriam descartados, encerrando ciclos de materiais e energia.

Um aspecto fundamental é a criação de valor a partir de resíduos. Resíduos vindos de diversos setores que geraram custos de descarte e problemas ambientais, podem ser transformados em insumos para o tratamento de água. Isso traz vantagens ambientais e econômicas, pois, ao gerar novas cadeias de valor e oportunidades de negócios locais. O incentivo a soluções locais e a autossuficiência das comunidades é fortalecido, uma vez que a utilização de materiais regionais reduz a necessidade de cadeias de suprimentos complexas e onerosas.

Essa estratégia está ligada aos princípios de Environmental, Social and Governance (ESG), que guiam as práticas de sustentabilidade em empresas e governos. Do ponto de vista ambiental, diminui a contaminação e o uso de recursos. Do ponto de vista social, facilita o acesso à água potável em comunidades desfavorecidas e incentiva o envolvimento local. Essa simples ação promove políticas públicas que fomentam a inovação e a gestão integrada de resíduos e recursos hídricos. Além disso, contribui diretamente para a realização de vários Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, incluindo o ODS 6 (Água Potável e Saneamento), ODS 12 (Consumo e Produção Responsáveis) e ODS 13 (Ação Contra a Mudança Global do Clima). A incorporação dessas estratégias no saneamento rural é um passo fundamental para construir sistemas mais resilientes, equitativos e em harmonia com o meio ambiente.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Boguniewicz-Zabłocka, Joanna, e Andrea G. Capodaglio. 2017. “Sustainable Wastewater Treatment Solutions for Rural Communities: Public (Centralized) or Individual (On-Site). Case Study.” *Economic and Environmental Studies (E&ES)* 17 (4): 1103–19.
- Cortéz, Marcela de Oliveira Brahim. 2025. *Síntese e Caracterização de Hidrochar de Casca de Banana para Aplicação na Remoção de Ferro e Manganês em Sistemas Aquosos*. Dissertação de mestrado, Universidade Federal de Viçosa.

